

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

УШАКОВА Д. С.,
ст. преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной статье рассматриваются особенности ведения предпринимательской деятельности в период военного положения. Анализируются основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес, а также меры государственной поддержки предпринимательства в военное время. Делаются выводы о наиболее эффективных стратегиях выживания и адаптации компаний к новым условиям.

Ключевые слова: предпринимательство, военное положение, государственная поддержка, адаптация бизнеса

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY UNDER MARTIAL LAW

USHAKOVA D. S.,
Senior Lecturer at the Department
of Civil and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

This article discusses the specifics of doing business during the period of martial law. The main problems faced by business are analyzed, as well as measures of state support for entrepreneurship in wartime. Conclusions are drawn about the most effective strategies for survival and adaptation of companies to new conditions.

Keywords: entrepreneurship, martial law, government support, business adaptation

Постановка задачи. В ходе исследования данной темы необходимо изучить особенности государственной политики в сфере регулирования предпринимательской деятельности в условиях военного положения, определить основные проблемы, которые возникают на пути осуществления их деятельности, а также предложить пути их решения.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в развитие теоретических и практических аспектов формирования и реализации отдельных составляющих государственного регулирования развития предпринимательской деятельности в условиях военного положения сделан такими учёными, как В. Э. Полетаев, Ф. И. Биншток, Н. А. Мамедова и др. В их трудах раскрыт вопрос о создании организационно-правовых, экономических условий для развития предпринимательства и дальнейшего совершенствования механизма реализации государственной политики в сфере поддержки предпринимательской деятельности в условиях военного положения. Однако на сегодняшний день проблема государственной поддержки малого предпринимательства требует более детального внимания и исследований.

Актуальность. Объявление военного положения влечёт за собой серьёзные изменения в экономической и предпринимательской среде. В этих условиях бизнес сталкивается с многочисленными вызовами, связанными с ограничением свободы передвижения, сбоями в поставках, падением спроса и другими факторами. Чтобы выжить и адаптироваться к новой реальности, компаниям необходимо пересмотреть свои бизнес-модели и стратегии.

Целью статьи является определение особенностей государственного регулирования предпринимательской деятельности в условиях военного положения.

Изложение основного материала исследования. С началом военных действий многие предприятия вынуждены приостановить свою работу из-за нарушения поставок сырья и комплектующих, разрыва контрактов, нехватки рабочих рук. Особенно это касается компаний, ориентированных на экспорт.

Военное положение – наивысшее состояние готовности государственных органов управления, сил федеральной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации (п. 1 Указа Президента РФ от 19.10.2022 № 757, абз. 7 ст. 1 Закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ). Правовое положение граждан и организаций в условиях военного положения определяет Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении». Если в регионе действует военное положение, то, как следует из указа президента,

губернатор вправе ввести особый режим въезда на эту территорию и выезда с неё, а также возможно ограничение свободы передвижения по ней, установление запрета или ограничение выбора места пребывания либо места жительства людей.

На период военного положения компаниям нет необходимости приостанавливать или прекращать работу (п. 10 ч. 2 ст. 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 № 1-ФКЗ). Но особый режим работы вводится в организациях, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды (п. 2 ч. 2 ст. 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 № 1-ФКЗ).

Ключевыми проблемами для бизнеса в период военного положения являются:

- резкое падение спроса на нежизненно важные товары и услуги;
- нарушение логистических цепочек и срыв поставок;
- девальвация национальной валюты и ограниченный доступ к иностранной валюте;
- высокие процентные ставки по кредитам для бизнеса;
- отток квалифицированных кадров;
- угроза разрушения или повреждения основных фондов предприятий в зоне боевых действий.

Введение военного положения и связанные с этим ограничительные меры привели к резкому сокращению спроса на товары и услуги со стороны населения и бизнеса. Это выразилось в снижении объёмов продаж в розничной торговле, сфере услуг, на рынке недвижимости и других секторах экономики.

Одновременно возникли перебои с поставками импортных товаров, сырья и комплектующих. Прекратили работу многие логистические маршруты, резко выросли транспортные расходы. Это привело к срыву производственных цепочек в промышленности, строительстве, торговле.

Компаниям пришлось срочно перестраивать бизнес-процессы, искать новых поставщиков, корректировать ассортимент и ценообразование. Негативное влияние падения спроса и нарушения цепочек поставок испытали практически все сектора экономики [1].

В условиях военного положения произошёл существенный рост издержек во многих отраслях экономики. Это связано с рядом факторов:

- резкий рост цен на энергоносители, сырьё, материалы. Например, выросли цены на металлопродукцию, стройматериалы, полимеры;

- удорожание логистики и транспортных расходов из-за ограничений и сбоев в цепочках поставок;

- нехватка комплектующих и рост цен на импортную продукцию из-за ослабления курса рубля и санкций;

- повышение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ, что привело к удорожанию заёмных средств для бизнеса;

- необходимость увеличения затрат на логистику, безопасность, страхование рисков в связи с нестабильной ситуацией;

- рост издержек негативно отразился на прибыльности и рентабельности предприятий, особенно в обрабатывающих отраслях промышленности. Компании вынуждены были оптимизировать расходы, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Чтобы поддержать бизнес, государство разрабатывает специальные программы. Ключевыми мерами поддержки являются:

- льготное кредитование. Государство субсидирует процентные ставки под 5-7% годовых по кредитам для системообразующих предприятий;

- налоговые каникулы и отсрочки по уплате налогов;

- снижение арендной платы за государственную и муниципальную недвижимость;

- упрощение процедур госзакупок для оборонных предприятий;

- субсидирование заработной платы работников компаний, пострадавших от военных действий.

Для адаптации к новым условиям компаниям необходимо оперативно менять свои бизнес-модели; возможные направления трансформации:

- переориентация на производство востребованной в военное время продукции;

- поиск альтернативных каналов сбыта и логистики;

- уход в онлайн-сегмент для розничных и сервисных компаний;

– сокращение издержек за счёт оптимизации бизнес-процессов и снижения затрат на персонал.

Для обеспечения доступа к дешёвым кредитным ресурсам компаний из приоритетных отраслей экономики была запущена программа льготного кредитования от ведущих государственных банков.

Кредиты по ставкам 5-7% годовых предоставляются на срок от 1 года до 3 лет в рублях. Максимальный размер кредита может достигать 50% годовой выручки компании [2].

Основные требования для получения льготного кредита:

- отнесение компании к системообразующим предприятиям или пострадавшим от санкций отраслям;
- сохранение не менее 80% занятости;
- использование средств на цели сохранения и развития бизнеса.

Благодаря программе льготного кредитования по приемлемой цене финансовые ресурсы были предоставлены сотням ключевых предприятий реального сектора экономики. Это позволило им пережить сложный период и сохранить производственные мощности.

Для ускорения закупок товаров, работ и услуг для государственных и оборонных нужд был расширен перечень случаев осуществления закупок у единственного поставщика. Также были снижены требования к обеспечению исполнения контрактов для сокращения издержек поставщиков.

Упрощён порядок согласования прямых договоров на поставку продукции по гособоронзаказу в рамках кооперации предприятий ОПК.

Сокращены сроки исполнения этапов госконтрактов, приёмки продукции военного назначения.

Расширен перечень оснований для изменения существенных условий госконтрактов, в том числе по причине введения санкций.

Введена возможность авансирования гособоронзаказа в размере 30% от цены контракта для поддержки текущей производственной деятельности предприятий ОПК.

Такие меры позволили значительно ускорить закупочные процедуры и обеспечить бесперебойные поставки продукции для нужд государства в условиях военного положения.

Для поддержки доступа бизнеса к кредитным ресурсам государство компенсирует кредитным организациям выпадающие доходы от снижения процентных ставок по кредитам.

Субсидии предоставляются по кредитам, выданным по льготной ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ компаниям из пострадавших от санкций отраслей экономики.

Размер субсидии рассчитывается как разница между ключевой ставкой ЦБ и реальной ставкой, по которой банк выдал кредит конкретному заёмщику.

Такой механизм позволяет банкам выдавать кредиты наиболее пострадавшим от санкций отраслям по ставкам значительно ниже рыночных, не ухудшая своё финансовое положение.

Благодаря субсидированию ставок, компании получают возможность привлекать кредитные ресурсы по приемлемой цене для поддержания текущей деятельности и реализации инвестпроектов [3].

Эта мера оказалась действенным инструментом сохранения доступа бизнеса к заёмному финансированию в условиях резкого скачка процентных ставок.

В условиях военного положения необходимо принять комплекс нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность субъектов предпринимательства.

В частности, ввести указы об особом режиме хозяйственной деятельности, предусматривающие ряд ограничений для бизнеса.

Также принять законы о льготах и преференциях для организаций из пострадавших отраслей, особых условиях госзакупок, упрощённом порядке кредитования приоритетных предприятий.

Правительство утвердило перечни системообразующих и стратегических предприятий, которым был обеспечен особый режим функционирования и поддержки.

Таким образом, в короткие сроки необходимо сформировать комплексную нормативно-правовую базу для регулирования бизнеса в новых экономических условиях.

Для минимизации регуляторного давления на бизнес в условиях военного положения были приостановлены плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со стороны государственных контрольно-надзорных органов [4].

Исключение составили внеплановые проверки по фактам угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций.

Также были отменены проверки соблюдения ряда обязательных требований, не связанных напрямую с обеспечением безопасности.

Вывод. Военное положение создаёт серьёзные угрозы для ведения бизнеса. Однако компании могут адаптироваться к новым условиям за счёт гибкости, оперативного внедрения инноваций, оптимизации издержек и использования господдержки. Ключевыми стратегиями выживания являются диверсификация производства и сбыта, поиск новых партнёров, грамотное управление финансами. Государственные меры должны стимулировать развитие приоритетных в военное время отраслей и поддерживать пострадавшие сегменты рынка.

Несмотря на беспрецедентные трудности, российский бизнес обладает потенциалом к адаптации к новым условиям. Комплексная господдержка и продуманная стратегия помогут компаниям минимизировать потери и сохранить конкурентоспособность.

Список использованных источников

1. Мамедова, Н. А. Малый бизнес в рыночной среде / Н. А. Мамедова. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 218 с. – Текст : непосредственный.

2. Полетаев, В. Э. Государство и бизнес: инновации и перспективы / В. Э. Полетаев. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 281 с. – Текст : непосредственный.

3. Пинская, М. Р. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: совершенствование правового регулирования / М. Р. Пинская. – Москва : КноРус, 2020. – 615 с. – Текст : непосредственный.

4. Венгеровский, Е. Л. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: совершенствование правового регулирования / Е.Л. Венгеровский. – Москва : КноРус, 2020. – 164 с.. – Текст : непосредственный.